

2022

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/>
реестр:1070589

Ўзбекистонда денгиз транспорти: ўтмиш, бугун ва келажак

1. Салимов Бахриддин Лутфуллаевич

2. Аҳмедов Нодирбек Ҳамдам ўғли

Аннотация: Бизга маълумки, ўтмишда ўлкамизда ҳам дарё транспорти самарали фаолият кўрсатган. Дарёларимизда кема ва қайиқлар тинимсиз сузиб юрган. XVIII асрдан бошлаб Россиянинг Шарқ мамлакатлари билан савдо алоқаларининг кенгайиши Ўрта Осиё худудларида дарё транспортининг ривожига ижобий таъсир кўрсатди.

Annotation: As we know, in the past, river transport was effective in our country. Ships and boats are constantly sailing on our rivers. Since the 18th century, the expansion of trade relations between Russia and Eastern countries had a positive effect on the development of river transport in Central Asia.

Калит сўзлар: дарё транспорти, денгиз транспорти, савдо алоқалари.

Key words: sea transport, river transport, trade relations, social relations.

Бизга маълумки, ўтмишда ўлкамизда ҳам дарё транспорти самарали фаолият кўрсатган. Дарёларимизда кема ва қайиқлар тинимсиз сузиб юрган. XVIII асрдан бошлаб Россиянинг Шарқ мамлакатлари билан савдо алоқаларининг кенгайиши Ўрта Осиё худудларида дарё транспортининг ривожига ижобий таъсир кўрсатди. Бу орада Россиянинг Ўрта Осиёга қизиқиши ортиб, аста-секинлик билан босқинчилик режасини амалга ошира

2022

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/>
реестр:1070589

бошлади. Орол денгизининг шимолий қирғоғи ва қуйи Сирдарёни эгаллаган Россия 1847 йилда Орол ҳарбий флотилиясини тузди. Бу ҳарбий флотилиянинг мақсади эгаллаган ҳудудларни қўриқлаш, янги ерларни ўрганиш ва кейинги юришлар учун замин яратишдан иборат бўлган. Хуллас, кейинчалик Ўрта Осиё хонликларини тўлиқ ўзига бўйсундирилган.

Рус ҳукумати аввало ҳарбий манфаатлар учун ва ҳудудни назорат қилиш мақсадида Ўрта Осиёда дарё транспортини ривожлантиришга шарт-шароитлар яратди. Албатта, вақт ўтиб, шаклантирилган ушбу дарё транспорти ҳудуддаги ижтимоий – иқтисодий муносабатлар аҳволини яхшиланишида ижобий таъсир кўрсатди. Амударёда, 1873 йилдан бошлаб пороходларнинг узлуксиз қатнови йўлга қўйилди. 1887 йилда Амударё флотилияси ташкил этилди. Мазкур флотилия ихтиёрида 1913 йилга келганда 8 та пороход, 14 та баржа бор эди. Улар ҳарбий горнизонларга хизмат кўрсатиш билан бирга, йўловчи ва юк ташиш билан, почта алоқалари билан ҳам шуғулланарди. Россия империяси ўрнига келган Собиқ иттифок давлати даврида, 1923 йилда «Ўрта Осиё Пороходчилиги» акциядорлик жамияти тузилади. Ушбу вақтда, унинг тасарруфида кема ва қайиқлар ҳаракатланаши учун мўлжалланган 887 километрлик йўлда қатнайдиغان 20 та кема, 50 та баржа ва 1500 та қайиқ бор эди¹. Ва уларни сони кейинги йилларда яна кўпайди. Ушбу йирик соҳага керакли мутахассисларни етказиб бериш учун, 1930 йилда Тошкентда денгиз техникуми очилди. Назарий

¹ Ўзбекистон миллий энциклопедияси. Д – харфи. «Ўзбекистон миллий энциклопедияси» Давлат илмий нашриёти Тошкент. 98-бет. www.ziyouz.com кутубхонаси.

2022

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/>
реестр:1070589

билимларни амалиётда мустаҳкамлаш мақсадида, техникум 1939 йилда Чоржўй шахрига қўчилди.

Ўрта Осиёда дарё йўлларининг умумий узунлиги 1980 йилга келганда 2800 километрни ташкил этарди. Амударё бўйлаб, Тожикистоннинг Панж бандаргоҳидан Ўзбекистоннинг Мўйноқ бандаргоҳигача бўлган масофада кемалар қатнови бўлган.

Албатта, ички сув йўлларининг афзалликларидан кўп мамлакатлар, хусусан, Ўзбекистон Республикасида ҳам имкон қадар фойдаланиб келмоқда. Минг афсуски, бугунга келиб Орол денгизи деярли қуриб битмоқда, шу боис у ерда кемалардан фойдаланишнинг иложи қолмади. Ўзбекистонда, ҳозирда сув йўли ва транспорти фақат, Амударёда сақланиб қолмоқда. Бироқ, Амударёнинг сув сатҳи ҳам аввалгидек эмас. Бошқа дарёларимизда эса сув сатҳининг камлиги дарё кемаларининг сузишига йўл бермайди.

Таъкидлаш керакки, мамлакатимиз сув транспортида Амударёнинг ҳиссаси аввалдан катта бўлган. Шу боис, 1950 йилда Сурхондаё вилоятининг Термез шаҳрида биринчи дарё порти қурилган. Ундан кейин Амударё бўйидаги яна бир шаҳар Хўжайлида 1952 йили кема таъмирлаш заводи барпо этилди. Сўнгра, Амударё қирғоқлари бўйлаб Шарлавук, Тўрткўл, Беруний, Қоратов каби янги бандаргоҳлар қуриб битказилди.

Ҳозирда умумий узунлиги 1000 километрга яқин сув йўлларига эга Мамлакатимизнинг дарё йўли ва дарё транспорти ҳақида қуйидаги маълумотларни кўрсатиш мумкин, «Республикада «Термиз дарё порти», «Хоразм дарё флоти», «Қорақалпоғистон дарё флоти» бирлашмалари ташкил

2022

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/>
реестр:1070589

этилган. Мамлакат дарё флотида 150 яқин теплоход, шунингдек биржалар, ёрдамчи кемалар ва бошқа техника воситалари бор. Юклар асосан Термез-Ҳайратон, Шарловуқ-Тўрткўл, Хўжайли-Тўрткўл, Хўжайли-Беруний, Қоратов-Тахиатош йўналишларида ташилади»². Дарё портлари орасидан Термез дарё портининг экспорт ва импорт юкларининг етказиб беришдаги улуши катта. Ушбу порт йилига 2 миллион тоннадан ортиқ юкни қабул қилиш ва жўнатиш имкониятига эга. Лекин, бошқа йўналишларда ташиладиган юк ҳажми мақтагулик аҳволда эмас. Ушбу дарё йўлларида йўловчилар юриши эса ҳеч қаерда қайд этилмаган. Албатта, бу ҳолатнинг ўз объектив ва субъектив сабаблари бор. Биринчидан, ерларни суғориш мақсадида кўп миқдордаги сувларини сарфланиши туфайли Амударёда сув сатҳини камайиб кетиши оқибатида дарё кемаларини сузишда қийналиши. Иккинчидан, Амударё флотида мавжуд кемаларни ҳам маънан, ҳам жисмонан эскирганлиги. Шу боис, бу кемаларни замонавий, ихчам кемалар билан алмаштириш керак³.

Маълумки, мустақиллик йилларида Ўзбекистон йўл алоқа коммуникация тизимини ривожлантириб, тўғридан-тўғри жаҳон бозорларига чиқиш имкониятларини изламоқда. Мамлакатда барча транспорт турларини такомиллаштириш ва янги йўлларни лойиҳалаштириш борасида кенг миқёсда ислоҳотларни олиб бормоқда. Албатта, ҳаво йўллари, автомобиль

² GEOGRAFIYA. O'zbekistonning iqtisodiy va ijtimoiy geografiyasi. – Т.: “O‘zbekiston”, 2019. – В. 93.

³ Бахриддин Лутфуллаевич Салимов (2022) ЎЗБЕКИСТОН ТАРАҚҚИЁТИДА КОММУНИКАЦИЯ ВА ТРАНСПОРТ ТИЗИМИНИНГ ЎРНИ. Academic research in educational sciences, 3 (TSTU Conference 1), 403-407.

2022

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/>
реестр:1070589

йўллари ва темир йўллар соҳаларида олиб борилаётган ижобий ишлар таҳсинга лойиқ. Аммо, бизнинг назаримизда, йўл алоқа коммуникация тизимининг бошқа соҳалари диққат марказида бўлган ҳолда денгиз йўлларига ва денгиз транспортига етарли даражада эътибор берилмаяпти. Ваҳоланки, биз юқорида бир неча бор таъкидлаганимиздек, ҳозирги замонда денгиз транспорти бошқа транспорт турларига қараганда, қулай, арзон ва самарали бўлиб турибди. Бутунжаҳон миқёсидаги халқаро савдонинг деярли 80 фоизи денгиз транспортида амалга оширилаётганлиги бекорга эмасдир. Шундай экан, бизлар нима учун ана шундай самарали денгиз транспортдан фойдаланиш ҳақида ўйлаб кўрмаймиз. Ўз кемаларимизга эга бўлиб, кемаларимизга Ўзбекистон байроғини баланд ўрнатган ҳолда жаҳон денгиз йўлларида суза олмаймиз. Бундай қилишга бизларга нима халақит беради? Жавоб битта – ҳеч нима халақит бера олмайди. Фақат, шу ишга хоҳиш, истак, ҳаракат ва ирода бўлса бас, марра бизники. Ўзбекистон дунё океанлари ва денгизларидан минглаб километр узоқликда, материк ичкарасида жойлашган бўлса у қандай қилиб денгизга чиқади, ўз кемаларига, савдо флотига эга бўла олади?

Тўғри савол. Ҳақиқатдан, ҳам Ўзбекистон куруқлик ўртасида жойлашган ва мамлакатимиз дунё денгиз сарҳадларига чиқиш учун бир эмас, иккита давлат ҳудудидан ўтишга мажбур. Шундай ҳолатда ўз кемаларига, ўз флотига эга бўлиш ғоясини илгари суриш ғояси бир оз ғалати туюлиши мумкин. Бироқ, денгиздан узоқда жойлашган дегани ўз кемаларини куриши, ўз флотини яратиши мумкин эмас дегани эмас. Гарчанд, Ўзбекистон

2022

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/>
реестр:1070589

тўғридан-тўғри жаҳон денгизлари соҳилларига чиқа олмасада, лекин давлатимизни ўз кемаларига, ўз флотига эга бўлиб дунё денгиз йўлларида сўзиш имкониятлари бор. Бизнинг назаримизда бунга эришиш учун қуйидаги вазифаларни ҳал этиш лозим. Давлатлараро бу вазифаларни амалга ошириш ижтимоий муносабатларни замон даражасига олиб чиқади деб ўйлаймиз⁴:

- биринчидан, денгиз транспорти, денгиз портларига эга ҳамкор давлатлар билан уларнинг портларидан фойдаланиш бўйича келишув-шартномаларини имзоланишига эришиш;

- иккинчидан, аввалига битта ёки иккита замонавий денгиз кемаларини сотиб олиш;

- учинчидан, ўша кемалари сотиб олинган замонавий денгиз кемалари ишлаб чиқарадиган корхоналар билан ҳамкорликни йўлга қўйиш. Кемаларга хизмат кўрсатадиган, имкон бўлса ишлаб чиқарадиган қўшма корхоналар тузиш;

- тўртинчидан, денгиз флотида хизмат қилувчи мутахассисларни тайёрлайдиган, қайта тайёрлайдиган ва малакасини оширадиган ўрта махсус ўқув юртлари ва олий ўқув юртлари ёки махсус факультетларни ташкил этиш;

- бешинчидан, юкларни етказиб бериш учун бизнинг кемаларимиз жойлашган денгиз портларига элтадиган автомобиль йўллари ва темир йўлларини туташтириш лойиҳаларини тайёрлаш ва амалда уни бажариш;

⁴ Салимов Б.Л. Ижтимоий муносабатларнинг коммуникация ва транспорт тизими билан детерминистик боғлиқлигининг гносеологик таҳлили. Фалсафа фанлари доктори диссертацияси (DSc). Тошкент. Ўзбекистон Миллий Университети. 2022. 224 б.

2022

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/>
реестр:1070589

- олтинчидан, келажакда манфаатдор давлатлар билан келишган ҳолда ва жаҳон ҳамжамиятининг кўмаги билан Орол денгизини Каспий денгизи билан боғлайдиган, кемалар қатнови учун ҳам мўлжалланган канал қурилишини рўёбга чиқариш.

Агарда юқоридаги режалаштирилган ишлар амалга ошириладиган бўлса, Ўзбекистоннинг йўл алоқа коммуникация тизимининг имкониятлари анча кўтарилади. Экспорт қилаётган маҳсулотларимизнинг таннархини тушишига ва маҳсулотларимизнинг жаҳон бозорида ўз ўрнини топишига олиб боради. Негаки, ҳозирги кунда бизнинг маҳсулотларимизни бошқа мамлакатлар кемалари жуда юқори ҳақ эвазига ташимокда. Бу эса маҳсулотларимизнинг таннархини ортишига сабаб бўлётир. Тўғри биз юқорида тавсия қилган ишларни бажаришни ўзи бўлмайди. Бунинг учун жуда катта маблағ, меҳнат, ҳаракат ва сабр-бардош талаб этилади. Бизлар бу машаққатли вазифани удаллай олсак, у ўзининг келгусидаги ижобий натижаларини албатта беради. Мамлакатимиз иқтисодиёти юксалишига, экспорт ва импорт салоҳияти ортишига замин яратади. Аҳолининг ижтимоий муносабатларини яхшиланишига, мамлакатимизнинг халқаро миқёсдаги обрў-эътиборини кўтарилишига хизмат қилади.

Адабиётлар

1. Ўзбекистон миллий энциклопедияси. Д – ҳарфи. «Ўзбекистон миллий энциклопедияси» Давлат илмий нашриёти Тошкент. 98-бет. www.ziyouz.com кутубхонаси.

2022

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/peestp:1070589>

2. GEOGRAFIYA. O'zbekistonning iqtisodiy va ijtimoiy geografiyasi. – T.: “O‘zbekiston”, 2019. – B. 93.
3. Бахриддин Лутфуллаевич Салимов (2022) ЎЗБЕКИСТОН ТАРАҚҚИЁТИДА КОММУНИКАЦИЯ ВА ТРАНСПОРТ ТИЗИМИНИНГ ЎРНИ. Academic research in educational sciences, 3 (TSTU Conference 1), 403-407.
4. Салимов Б.Л. Ижтимоий муносабатларнинг коммуникация ва транспорт тизими билан детерминистик боғлиқлигининг гносеологик таҳлили. Фалсафа фанлари доктори диссертацияси (DSc). Тошкент. Ўзбекистон Миллий Университети. 2022. 224 б.

